

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais constituem uma técnica terapêutica da Terapia do Esquema (TE), empregada no tratamento de distúrbios psicológicos, caracterizada pelo registro e análise sistemática dos pensamentos automáticos disfuncionais que emergem na mente do paciente em determinadas situações, visando identificar padrões cognitivos negativos e promover a reestruturação cognitiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
Tematologia: Psicoterapia; Cognição.

Etimologia: O termo "registro" deriva do latim "registrum", que significa "escrita" ou "anotação". "Pensamentos automáticos" refere-se aos processos cognitivos que ocorrem de forma automática e involuntária na mente do indivíduo. "Disfuncionais" advém do latim "dys-", que indica algo "anormal" ou "impróprio", e "functio", que significa "função".

Neologia: Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais é uma neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais estão relacionados ao holopensene da autopesquisa cognitiva e da autorreflexão sobre os padrões mentais disfuncionais.

Fatologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais constituem uma ferramenta central na abordagem terapêutica da Terapia do Esquema, sendo utilizados para auxiliar o paciente a identificar e analisar os padrões

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

automáticos de pensamento que contribuem para o seu sofrimento psicológico. Essa técnica envolve a orientação do paciente para que ele registre, de forma sistemática, os pensamentos automáticos que surgem em sua mente em resposta a determinadas situações ou estímulos, bem como as emoções associadas a esses pensamentos. Posteriormente, esses registros são analisados em conjunto com o terapeuta, visando identificar distorções cognitivas, crenças disfuncionais e esquemas mentais subjacentes que estão na origem dos pensamentos automáticos negativos. Com base nessa análise, o paciente é estimulado a desenvolver estratégias de reestruturação cognitiva e a substituir os pensamentos automáticos disfuncionais por pensamentos mais realistas e adaptativos, contribuindo para a melhoria do seu bem-estar emocional e psicológico.

Parafatologia: Na perspectiva parapsíquica, os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais podem ser compreendidos como uma ferramenta para a identificação e dissolução de padrões de pensamento negativos que podem gerar bloqueios energéticos e interferir no equilíbrio bioenergético do indivíduo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais potencializam o sinergismo terapêutico entre paciente e terapeuta, promovendo uma maior conscientização sobre os processos mentais que contribuem para o sofrimento psicológico do paciente.

Principiologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais estão fundamentados no princípio da autoconsciência e da autopesquisa, preconizados pela Terapia do Esquema.

Codigologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais estão alinhados com o código de ética da Terapia do Esquema, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do paciente, bem como a confidencialidade das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais podem ser realizados por meio de técnicas de autoanotação, como diários de pensamentos ou aplicativos especializados em registro de cognições automáticas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; paciente em processo de autoexploração cognitiva e emocional.

Masculinologia: O terapeuta analítico-cognitivo; o paciente buscando identificar e modificar seus padrões de pensamento disfuncionais.

Femininologia: A terapeuta especializada em cognição; a paciente em busca de autoconhecimento e autocura emocional.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta do esquema; o Homo sapiens paciente em busca de reestruturação cognitiva.

V. Argumentologia

Exemplologia: Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais são evidenciados quando o paciente anota e analisa os pensamentos automáticos negativos que surgem em sua mente em resposta a determinadas situações, visando identificar distorções cognitivas e substituí-los por pensamentos mais realistas e adaptativos.

Culturologia: A Cultura dos Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais promove

Enciclopédia da Conscienciologia
uma maior conscientização sobre a importância da autovigilância e do autocontrole dos processos mentais na promoção do bem-estar emocional e psicológico.

VI. Acabativa

Os Registros de Pensamentos Automáticos Disfuncionais representam uma ferramenta valiosa na Terapia do Esquema, auxiliando os pacientes a identificar e modificar padrões automáticos de pensamento que contribuem para o seu sofrimento psicológico. Por meio dessa técnica, é possível promover uma maior conscientização sobre os processos mentais disfuncionais e desenvolver estratégias eficazes de reestruturação cognitiva, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida emocional e psicológica do paciente.